

OQIW PROCESSIN SHÓLKEMLESTIRIWDE KOLLABORATIV TÁLIM TEXNOLOGIYASI

Joldasbayeva Gúlbadan Baltabayevna

Ájinyaz atındaǵı NMPI 1-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15015895>

Annotatsiya: Bul maqala zamanagóy tálimde kollobarativ texnologiyalardı qollawda sheriklikte oqıtıwdıń mazmunı, kollobarativ texnologiyalardı tálim processinde qollawdıń áhmiyeti hám kollobarativ metodlardı qollaw máselelerine arnalǵan.

Gilt sózler: proektlestiriw, sheriklik, texnologiya, dástúr, tálim, professional, tálim sapası, metod, kollobarativ tálim.

Sońǵı waqıtlarda zamanagóy tálimde oqıtıw hám tárbiyalawda jańa jantasıwlardı izlew boyınsha ilimpazlar túrli pedagogikalıq strategiyalardı úyreniwge háreket etpekte. Bul izertlew obiektin keńeytiredi hám nátiyjede, bir tárepten, málim strategiya kontekstinde tálim túrleri hám texnologiyaların kórip shıǵıw, ekinshi tárepten, oqıtıw hám tárbiyalawdıń jańa strategiyaların islep shıǵıw imkaniyatın beredi. Álbette, bunda shınıǵıw formaların tańlawda temanıń mánisine bólek itibar beriledi. Barlıq formadaǵı shınıǵıw processlerinde tálim alıwshılar minez-qulıqı, mádeniyatın qalıplestiriw natiyjeliligin asırıw ushın soraw -juwap qılıw, tartıslı jaǵday payda etiw, ózbetinshe islew, túrli oynınlardan paydalanıw sıyaqlı usıllardan paydalanıw zárúrli bolıp tabıladı.

Oqıw processiniń shólkemlestiriwde orayında tálim alıwshı bolǵan kollobarativ tálim texnologiyasınıń qollaw jaqsı nátiyje beredi. Sheriklik tiykarında úyreniw strategiyaları : kollobarativ tálim, kollobarativ úyreniw, bilimlerde basqarıw, ǵárezsiz úyreniw, tarmaqlar arqalı úyreniw.

Bul jantasıw sheńberinde kollobarativ úyreniw sherikliktegi úyreniw strategiyasınıń ańlatadı. Ingliz tilinen awdarma etilgende sheriklik "ulıwma", "birlesken", "qospa" degen mánistı ańlatadı.

Pedagogika páninde "sheriklik" terminini "sheriklik", "birge islesiw" degen mánistı ańlatadı. Bul ulıwma maqsetlerge erisiw ushın adamlardıń birgeliktegi iskerligi procesin ańlatadı, bunda bilim almasıw, úyreniw hám shártlesiwge erisiw. "Kollobarativ úyreniw" (sheriklikte úyreniw) bul mashqalanı sheshiw, tapsırmanı orınlaw yamasa ónim jaratıw ushın oqıwshılardıń toparlıq jumısın shólkemlestiriw imkaniyatın beretuǵın úyreniw strategiyası retinde túsiniledi.

N.v.Pavelyevanıń pikrine qaraǵanda, "kollobarativ tálim oqıwshılar arasındaǵı yamasa oqıwshılar hám oqıtıwshı arasındaǵı jaqın sheriklik tiykarında qurılǵan jantasıw bolıp tabıladı. Process qatnasıwshıları maǵlıwmattı aktiv birgelikte qıdırıw, talqılaw hám mánislerdi túsiniw arqalı bilimge iye boladı.

Sherikliktegi tálimdi shólkemlestiriw tálim alıwshılardıń ulıwma tálim maqsetine erisiwge qaratilǵan birgeliktegi iskerligi ámelge asırılatuǵın klastaǵı topar jumısların óz ishine aladı.

Tálim alıwshılar menen alıp barılatuǵın tárbiyalıq iskerlikte, belgili maqsetke jetiw ushın oqıtıwshı tálim alıwshılardı sheriklik procesine tartıwı zárúr. Oqıtıwshı qanday etip

tálim alıwshılardı ózi menen sheriklik etiwge qosa alıwı jóninde qısqasha maǵlıwmat berip ótemiz:

- sheriklik payda bolıwı ushın toparda dúziliwi kerek bolǵan iskerlik tálim alıwshılardıǵa qızıqlı bolıwı, olardıń jas qásiyetleri hám tálim alıwshılardı qandayda bir jumısqa tartar eken, oqıtıwshı olardıǵa pedagogikalıq hám psixologiyalıq tárepten tuwrı wazıypa qoyıwı, jol-joba kórsetiwi shárt;

- tálim alıwshılar tapsırmanı ámelge asırıwǵa kirisgeninde oqıtıwshı bir waqtınıń ózinde de qatnasıwshı, da máslahátshi wazıypasın atqaradı.

Házirgi kúnde qollanılıp atırǵan oqıtıw texnologiyalarınıń eń nátiyjeli usıllarınan biri - bul sheriklikte oqıtıw texnologiyası bolıp tabıladı.

Sheriklikte oqıtıw texnologiyasınıń dıqqat orayı tiykarında: oqıtıwshı - tálim alıwshı hám tálim alıwshı - tálim alıwshı menen sheriklikte mámleket tálim standartları (DTS), oqıw programması, oqıw rejesinde ózlestiriliwi kerek bolǵan temalardı bir-birine kómek bergen halda orınlaydı. Ásirese, berilgen oqıw materialı tálim alıwshılar tárepinen qayta islenip, ózlestiriledi. Hár bir tálim alıwshısında ózbetinshe islew, ǵárezsiz oylaw, temanı proektlestiriw menen biliw aktivligi asıp baradı. Tálim alıwshılar bir-birleri menen tema tuwralı tartısta bolıp, oqıw jóninde tartıslı pikir júrgizedi. Eń áhmiyetlisi tálim alıwshı temanı analiz etiwı dawamında bıykarshılıqtı toqtatıw hám oqıw procesiniń tuńlawshısı emes, bálki qatnasıwshısına aylanadı. Temanıń sheshimi sheriklikte sheshiledi.

Sheriklikte oqıtıw texnologiyasınıń bas ideyası - oqıw tapsırmaların birgelikte orınlaw, bálki oqıtıwshı - tálim alıwshı, tálim alıwshı - tálim alıwshı menen sheriklikte jumıs atqarıp, tálim alıwshınıń intellektuallıq potencialı qalıplesip barıp, jaratıwshańlıq, jańa ashılıwshılıq qábiletleri rawajlanıwına múmkinshilik beredi.

Juwmaqlap aytqanda shınıǵıw processinde sheriklikte oqıtıw texnologiyası qollanılǵanda hár bir tálim alıwshınıń intellektual miynet tiykarında pikir júrgiziwinde shaxs retinde bir-biri menen sanalı qatnası tárbiyalaydı. Olardıń kúshi hám qábiletine isenimi artadı. Hár bir tálim alıwshınıń tabısı topar tabısına alıp keliwin túsinedi. Bul bolsa tálim alıwshılardıń oqıw materialın jáne de jetik úyreniwlerine, bólek puqta ilimiy izertlewlerine sebep boladı. Tálim alıwshılar bir-birlerine sherik bolıp, óz-ara járdem uyımlastırıp, ǵárezsiz pikirleydi hám óz pikirlerin erkin túrde ańlata aladı.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Строкова Т.А. Индивидуальная стратегия обучения: сущность и технология разработки // Образование и наука. 2005. № 4. С. 17-26.
2. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в вузе: учебное пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 67 с.
3. Образовательные стратегии и технологии обучения при реализации компетентного подхода в педагогическом образовании с учётом гуманитарных технологий: Методические рекомендации. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 108 с.

4. Павельева Н.В. Коллаборативное обучение как модель эффективной реализации образовательного процесса // Образование. Карьера. Общество. Кемерово, 2010. № 3 (29). С. 30–37.
5. Фрайсин Ж. Обучение в цифровых сетях: кооперативное обучение, коллаборативное обучение и педагогические инновации // Непрерывное образование XXI век. Петрозаводск: ПетрГУ, 2016. № 4 (16). С. 1–18.

